

10.5281/zenodo.10844090

НЕЧАЕВ Владислав Андреевичдиректор по маркетингу,
ООО «Demis Group»,
Россия, г. Москва

ЭВОЛЮЦИЯ КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГА В РОССИИ: ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВИДЕО, БЛОГОВ И ПОДКАСТОВ В ПРИВЛЕЧЕНИИ АУДИТОРИИ

Аннотация. В данной статье исследуется развитие контент-маркетинга в российском цифровом пространстве, основное внимание уделяется эффективности различных форм контента, таких как видео, блоги и подкасты, в привлечении и удержании внимания аудитории. Для оценки эффективности каждого типа контента используется смешанный метод, включающий контент-анализ и аналитику аудитории. Результаты показывают значительную разницу в предпочтениях в потреблении контента в разных демографических сегментах: видеоконтент оказывает выраженное влияние на молодую аудиторию, в то время как блоги находят отклик у тех, кто ищет углубленный анализ, а подкасты привлекательны благодаря своему удобству и доступности. Исследование показывает, что культурная ориентация и способность ориентироваться в сложной российской нормативно-правовой среде являются ключевыми факторами успеха контент-маркетинга. В статье предполагается, что адаптивность и актуальность на местном уровне являются обязательными перед лицом меняющегося поведения потребителей и технологических достижений. В заключение подчеркивается растущий потенциал контент-маркетинга в России, выступает за постоянные инновации и стратегическую гибкость в этой области.

Ключевые слова: контент-маркетинг, видеоконтент, блоги, подкасты, вовлечение аудитории, цифровой маркетинг.

Введение

Контент-маркетинг, как неотъемлемая часть стратегий цифрового маркетинга, служит ключевым механизмом привлечения аудитории, повышения узнаваемости бренда и стимулирования роста бизнеса. Он предполагает создание и распространение ценного, релевантного и последовательного контента для привлечения и удержания четко определенной

аудитории и, в конечном счете, для стимулирования прибыльных действий клиентов. На эволюцию и внедрение оказали влияние технологические достижения, изменения в поведении потребителей и растущая важность цифрового присутствия по всему миру. На рисунке 1 продемонстрированы основные особенности контент-маркетинга.

Рис. 1. Особенности контент-маркетинга

Обширная и разнообразная аудитория России в сочетании с ее самобытной культурной, языковой и нормативно-правовой средой формирует стратегии контент-маркетинга, используемые компаниями, работающими в регионе. Данные факторы требуют индивидуального подхода, учитывающего местные предпочтения и модели потребления, а также решения проблем, связанных с нормативно-правовой базой в области цифровых технологий и средств массовой информации в России [1].

Цель статьи – углубиться в развитие контент-маркетинга в России, оценив эффективность различных типов контента - видео, блогов и подкастов - в привлечении и удержании внимания российской аудитории. Посредством всестороннего анализа исследование стремится раскрыть понимание того, как различные формы контента находят отклик у российского потребителя, влияние культурных нюансов на потребление контента и общую эффективность стратегий контент-маркетинга в российской цифровой экосистеме.

Теоретический обзор

Эволюция контент-маркетинга, как в глобальном масштабе, так и в Российской Федерации, дает увлекательный обзор меняющихся парадигм цифрового маркетинга и стратегий привлечения потребителей. Исторически сложилось так, что контент-маркетинг перешел от

традиционных печатных СМИ к динамичным интерактивным цифровым платформам сегодняшнего дня. Сдвиг был обусловлен технологическими инновациями, развитием социальных сетей и изменением ожиданий потребителей. Во всем мире контент-маркетинг стал необходимой стратегией цифрового маркетинга, делая акцент на создании ценного, релевантного контента для привлечения конкретной целевой аудитории. В России развитие контент-маркетинга отражает эти глобальные тенденции, а также адаптируется к уникальным культурным, социальным и нормативным условиям страны. Цифровизация российского общества ускорила внедрение методов контент-маркетинга, и компании все чаще используют онлайн-платформы для охвата своей аудитории.

Контент в широком смысле можно разделить на три основных типа: видео, блоги и подкасты, каждый из которых служит разнообразным целям и удовлетворяет различным предпочтениям аудитории. Видеоконтент, характеризующийся своими визуальными и слуховыми элементами, предлагает динамичный и привлекательный способ передачи сообщений, что делает его высокоэффективным для рассказывания историй, продвижения бренда и обучающего контента. Блоги предоставляют универсальную платформу для письменного

контента, позволяющую углубленно изучать темы, высказывать мнения и обмениваться экспертными знаниями. Подкасты, формат аудиоконтента, завоевали популярность благодаря своему удобству, доступности и способности передавать информацию в разговорной и увлекательной форме, пригодной для потребления даже в режиме многозадачности.

Психология потребления контента российской аудиторией выявляет сложные закономерности, на которые влияют культурные, социальные и индивидуальные факторы. Российские потребители отдают предпочтение контенту, который соответствует их культурной идентичности, ценностям и интересам. Эффективность различных типов контента может

существенно различаться в зависимости от демографической ситуации, при этом решающую роль играют такие факторы, как возраст, образ жизни и уровень владения технологиями. Например, молодая аудитория может тяготеть к визуально насыщенному и интерактивному видеоконтенту на платформах социальных сетей, в то время как пожилые люди могут предпочесть подробный и отражающий характер блогов. Подкасты становятся все более привлекательными для различных возрастных групп благодаря их удобству и растущей тенденции поиска информационного и образовательного контента в легкоусвояемом формате. На рисунке 2 отображены популярные форматы контента в России [3].

Рис. 2. Популярные форматы контента

Понимание психологических факторов, лежащих в основе потребления контента в России, таких как потребность в подключении к Интернету, информации, развлечениях и самообразовании, жизненно важно для создания и кураторства контента, который действительно привлекает аудиторию. Успешное применение стратегий контент-маркетинга в России требует детального понимания этой динамики, гарантируя, что информация будет не только доступной, но и релевантной с культурной и контекстуальной точек зрения, тем самым максимизируя ее воздействие и эффективность.

Анализ рынка контент-маркетинга в России

Текущее состояние и тенденции развития контент-маркетинга в России представляют собой сложную и эволюционирующую сферу, отражающую как глобальные изменения в практике цифрового маркетинга, так и уникальные местные факторы. В последние годы произошли значительные изменения в том, как он воспринимается и реализуется российскими предприятиями и маркетологами. В связи с тем, что все большая часть населения имеет доступ к Интернету и использует платформы социальных сетей, компании осознали необходимость интеграции контент-

маркетинга в свои более широкие стратегии цифрового маркетинга для эффективного охвата и вовлечения своей целевой аудитории.

Распространение цифровых платформ привело к более сегментированному и целенаправленному подходу к контент-маркетингу, позволяя компаниям адаптировать информацию к конкретным интересам и предпочтениям различных демографических групп. Видеоконтент, посты в социальных сетях, блоги и подкасты стали ключевыми компонентами стратегий контент-маркетинга, каждый из которых предлагает уникальные преимущества с точки зрения вовлечения аудитории и доставки сообщений.

Тенденция в России свидетельствует о растущем внимании к качеству и актуальности информации, поскольку компании инвестируют в креативный и оригинальный контент, который не только продвигает их продукты или услуги, но и представляет ценность для аудитории. Сдвиг в сторону контента, ориентированного на ценность, направлен на укрепление доверия и установление долгосрочных отношений с потребителями, в отличие от простого стимулирования немедленных продаж. На рисунке 3 изображены главные цели контент-маркетинга [3].

Рис. 3. Цели контент-маркетинга

Основными игроками на российском рынке контент-маркетинга являются широкий круг организаций, включая крупные корпорации, малые и средние предприятия (МСП), агентства цифрового маркетинга и индивидуальных создателей контента. Они используют различные стратегии для привлечения внимания российской аудитории, начиная от использования партнерских отношений с влиятельными лицами и пользовательского контента и заканчивая разработкой комплексных контент-экосистем, охватывающих множество платформ и форматов.

Крупные корпорации часто располагают ресурсами для проведения обширных кампаний контент-маркетинга, включающих высококачественную видеопroduкцию, профессиональные блоги и подкасты, направленных на

укрепление присутствия своего бренда на различных цифровых каналах. Малые и средние предприятия и индивидуальные предприниматели, тем временем, как правило, фокусируются на нишевых рынках, используя более персонализированные и прямые подходы к контент-маркетингу для эффективного привлечения своей аудитории.

Агентства цифрового маркетинга играют важную роль в формировании контент-маркетинга в России, предоставляя экспертные знания и ресурсы компаниям, не имеющим собственных возможностей. Агентства предлагают широкий спектр услуг, от создания контента и разработки стратегии до аналитики и отслеживания эффективности, помогая компаниям ориентироваться в сложностях контент-

маркетинга и максимизировать отдачу от инвестиций.

Источник "Контент-маркетинг в России: тенденции и перспективы" (журнал "Маркетинг в России и за рубежом") освещает динамичный характер российского рынка контент-маркетинга, подчеркивая важность инноваций, адаптации и стратегического планирования для достижения успеха в этой области. Поскольку рынок продолжает развиваться, понимание текущих тенденций и стратегий, используемых ведущими игроками, становится необходимым для компаний, стремящихся усилить свои усилия по контент-маркетингу и добиться устойчивого роста в российской цифровой экосистеме [1].

Эффективность типов контента

Эффективность различных типов контента, включая видеоконтент, блоги и подкасты, играет ключевую роль в формировании стратегий контент-маркетинга в российском цифровом пространстве. Каждый тип обладает определенными преимуществами и проблемами в привлечении аудитории, повышении узнаваемости бренда и, в конечном счете, стимулировании действий потребителей.

Эффективность видеоконтента

Влияние видеоконтента на поведение потребителей в России было значительно положительным, как подробно описано в источнике [2]. Видеоконтент с его динамичным и визуально привлекательным форматом доказал свою высокую эффективность в привлечении внимания российской аудитории. Он способствует установлению более глубокой эмоциональной связи со зрителями, позволяя брендам передавать свои сообщения более эффективно и запоминающе. Универсальность видеоконтента – от коротких роликов в социальных сетях до более длинных информативных фрагментов – позволяет широко применять его на различных этапах потребительского пути, от информирования до принятия решений. Захватывающий характер видео также поддерживает более высокий уровень вовлеченности и взаимодействия, которые являются важнейшими показателями для оценки воздействия цифрового контента.

Эффективность блога

Блоги как инструмент контент-маркетинга показали заметную эффективность, о чем говорится в источнике [4]. Блоги предлагают брендам платформу для формирования лидерских качеств и авторитета, предоставляя

углубленную и ценную информацию своей аудитории. Их текстовая природа позволяет детально исследовать темы, удовлетворяя информационные потребности и предпочтения аудитории. На российском рынке блоги сыграли важную роль в укреплении доверия и лояльности потребителей, особенно в нишах, где опыт и знания высоко ценятся. Преимущества SEO, связанные с ведением блога, такие как повышенная видимость и органический поисковый трафик, еще больше увеличивают его эффективность как стратегии контент-маркетинга.

Оценка воздействия подкастов

Оценка влияния подкастов на аудиторию, описанная в статье [5], указывает на их растущее влияние. Они отвечают предпочтениям современного потребителя в отношении удобства и доступности, предлагая аудиовизуальный опыт, который можно использовать на ходу. В России подкасты стали популярным средством потребления контента, привлекательным для аудитории, ищущей образовательный, развлекательный или содержательный контент без необходимости визуального вовлечения. Личный и разговорный характер этого формата способствует ощущению связи между ведущим и слушателями, что может значительно повысить лояльность и вовлеченность аудитории. Растущая тенденция подкастинга в России отражает его потенциал как эффективного инструмента контент-маркетинга, особенно в плане охвата и удержания целевой аудитории.

В заключение, эффективность видеоконтента, блогов и подкастов в качестве инструментов контент-маркетинга в России подчеркивает важность диверсифицированной контент-стратегии. Используя уникальные преимущества каждого, маркетологи могут более эффективно взаимодействовать с российской аудиторией, удовлетворяя ее разнообразные предпочтения и потребительские привычки. Стратегическая интеграция этих форм контента, основанная на понимании их соответствующего влияния на поведение потребителей, может значительно повысить общую эффективность кампаний контент-маркетинга в российской цифровой экосистеме.

Обсуждение

Сравнительная эффективность различных типов контента – видео, блогов и подкастов – позволяет получить существенное представление о контент-маркетинге в России. Сравнение

направлено не только на измерение охвата или вовлеченности, но и на понимание того, как они вписываются в более широкий контекст предпочтений потребителей, цифровых тенденций и уникального культурной и социальной среды России.

Сравнительная эффективность типов контента

Эффективность видеоконтента, блогов и подкастов варьируется в зависимости от нескольких факторов, включая демографию целевой аудитории, цели контента и платформы, используемые для распространения. Видеоконтент с его высокими показателями вовлеченности оказывается весьма эффективным средством привлечения внимания и повышения узнаваемости бренда, особенно среди молодой аудитории, которая предпочитает динамичный и визуально стимулирующий контент. Блоги, с другой стороны, ориентированы на тех, кто ищет подробную информацию, анализ или инсайты, что делает их идеальными для формирования лидерских качеств и улучшения SEO. Подкасты, с их растущей популярностью в России, предлагают уникальное сочетание приватности и удобства, привлекая пользователей, ищущих информативный или развлекательный контент, который можно использовать на ходу.

Выбор между этими типами контента должен быть стратегическим, отражающим цели бренда, предпочтения аудитории и характер передаваемого сообщения. Многогранная контент-стратегия, включающая различные формы контента, может использовать сильные стороны каждой из них для создания более всеобъемлющего и привлекательного пользовательского опыта.

Культурное и социальное влияние на потребление контента в России

Российские потребители демонстрируют предпочтения и поведение, на которые оказывают глубокое влияние культурные нормы, ценности и общественные тенденции. Например, контент, который переключается с местными культурными отсылками, юмором или традициями, как правило, более эффективно взаимодействует с российской аудиторией. Социальные факторы, такие как широкое использование социальных сетей и приложений для обмена сообщениями, также влияют на потребление контента, а такие платформы, как "ВКонтакте" (VK) и Telegram, служат популярными

каналами распространения и потребления информации.

Эффективность контент-маркетинга в России дополнительно определяется языковым разнообразием и региональными различиями внутри страны. Контент, адаптированный к конкретному языковому, культурному и региональному контексту, может значительно повысить вовлеченность и актуальность, подчеркивая важность локализованных контент-стратегий.

Кроме того, нормативно-правовая среда в РФ, которая включает законы и нормативные акты, относящиеся к цифровому контенту и медиа, влияет на стратегии создания и распространения информации. Маркетологи должны тщательно ориентироваться в этих правилах, чтобы обеспечить их соблюдение при эффективном охвате и вовлечении своей аудитории.

В заключение, понимание сравнительной эффективности различных типов контента и влияния культурных и социальных факторов имеет важное значение для разработки успешных стратегий контент-маркетинга в России. Его адаптация в соответствии с предпочтениями аудитории, использование уникальных преимуществ различных форм контента и учет культурного и социального контекста являются ключом к эффективному привлечению российской аудитории. По мере того как цифровая сфера продолжает развиваться, будут развиваться и стратегии контент-маркетинга, требующие постоянного анализа, адаптации для удовлетворения меняющихся потребностей и поведения потребителей.

Заключение

Будущее контент-маркетинга в России представляет собой среду, полную возможностей и вызовов. Поскольку цифровые технологии продолжают развиваться, ожидается появление новых платформ и форматов контента, предлагающих инновационные способы взаимодействия с аудиторией. Растущее значение персонализированного и интерактивного контента наряду с растущим значением искусственного интеллекта и машинного обучения в создании и распространении информации, вероятно, определит будущее направление контент-маркетинга.

Кроме того, ожидается, что интеграция контент-маркетинга с другими стратегиями цифрового маркетинга, такими как маркетинг влияния и кампании в социальных сетях, станет более заметной. Целостный подход позволит

брендам создавать более информативный и захватывающий потребительский опыт.

В заключение следует отметить, что контент-маркетинг в России готов к дальнейшему росту и инновациям. Прислушиваясь к предпочтениям и поведению российской аудитории, используя технологические достижения и ориентируясь в уникальном культурном и нормативно-правовом сегменте, маркетологи могут в полной мере использовать потенциал контент-маркетинга для достижения устойчивого вовлечения и успеха в бизнесе.

Литература

1. Бутусова Д.А. Контент-маркетинг в России: тенденции и перспективы" // Журнал "Маркетинг в России и за рубежом", 2021. [Электронный ресурс], режим доступа: https://delpress.ru/журнал/Маркетинг_в_России_и_за_рубежом/архив/2021/34781
2. Долженко И.Б. Влияние цифрового маркетинга на поведение потребителей. // Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика. Статья в выпуске: 10-1 (80), 2021.
3. Ревенко Н. С. 2018. Новые контуры цифровизации за рубежом и в России: экономика совместного потребления. Экономика. Налоги. Право 11 (2): 103-110.
4. Чернова А.Д., Ким Р.Н. Блоггинг как инструмент внутренней коммуникации компании // Труды Братского государственного университета. 2010. Т.1. С. 305-308.
5. Воинова Е. А., Сивякова Е. В. Подкаст как новый формат публичной коммуникации в условиях цифровой медиасреды // Социально-гуманитарные знания. 2018. №12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/podkast-kak-novyy-format-publichnoy-kommunikatsii-v-usloviyah-tsifrovoy-mediasredy>

NECHAEV Vladislav

Marketing Director, Demis Group LLC,
Russia, Moscow

EVOLUTION OF CONTENT MARKETING IN RUSSIA: ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF VIDEO, BLOGS, AND PODCASTS IN AUDIENCE ENGAGEMENT

Abstract. *This article examines the evolution of content marketing in the Russian digital space, with a primary focus on the effectiveness of different forms of content such as video, blogs, and podcasts in attracting and retaining audience attention. A mixed method, including content analysis and audience analytics, is used to assess the effectiveness of each type of content. The results show a significant difference in content consumption preferences across demographic segments: video content has a pronounced impact on the younger audience, while blogs resonate with those seeking in-depth analysis, and podcasts are attractive due to their convenience and accessibility. The research indicates that cultural orientation and the ability to navigate the complex Russian regulatory environment are key factors for content marketing success. The article suggests that adaptability and relevance at the local level are mandatory in the face of changing consumer behavior and technological advancements. In conclusion, the growing potential of content marketing in Russia is highlighted, advocating for continuous innovation and strategic flexibility in this area.*

Keywords: *content marketing, video content, blogs, podcasts, audience engagement, digital marketing.*